

PREPARAÇÃO DE CATALISADORES A PARTIR DE BIOCHAR

Conversão termoquímica de biomassa lignocelulósica do
coco verde em um possível catalisador.

Marcelo dos Santos Sousa Filho

Graduando em Engenharia de Energia

Instituição: Universidade de Brasília (UnB)

Endereço: St. Leste Projeção A - Gama Leste, Brasília – DF

CEP: 72444-240

E-mail: marcelodssf.eng@gmail.com

Orientador: **Prof. Dr. Felix Martin Carbajal Gamarra**

Doutor em Engenharia Química

Instituição: Universidade de Brasília (UnB)

Endereço: St. Leste Projeção A - Gama Leste, Brasília – DF

CEP: 72444-240

E-mail: fcarbajal@unb.br

RESUMO

No Brasil, a produção de resíduos lignocelulósicos é significativa ao longo do ano, e se não for gerenciada adequadamente, pode causar sérios impactos ambientais. As soluções tradicionais, como a incineração ou o descarte em aterros, já não atendem à crescente demanda por alternativas mais sustentáveis. Um exemplo desse tipo de resíduo é a casca de coco verde. Em 2022, aproximadamente 2,7 milhões de toneladas de coco foram produzidas no Brasil (FAO, 2022). A conversão termoquímica da biomassa em biochar é uma solução promissora para valorizar esse resíduo, sendo um processo sustentável que não utiliza produtos químicos e opera em condições moderadas de pressão e temperatura.

No projeto, as cascas de coco verde (*Cocos nucifera* L.) foram caracterizadas de

acordo com normas internacionais adaptadas e transformadas em biochar por meio da pirólise. Posteriormente, esse biochar foi preparado para futura transformação em catalisador, por meio de sulfonação, com o objetivo de ser utilizado na produção de biodiesel através da reação de esterificação. Os valores encontrados para o teor de umidade (%), cinzas (%), carbono fixo (%) e voláteis (%) foram, respectivamente: $8,99\pm 0,41$; 1,26; 30,21; $68,33\pm 2,71$.

Palavras-chave: Biomassa, Biochar, Sustentabilidade, Catalisador, Transição Energética.

ABSTRACT

In Brazil, the production of lignocellulosic waste is significant throughout the year, and if not properly managed, it can cause serious environmental impacts. Traditional solutions, such as incineration or landfill disposal, no longer meet the growing demand for more sustainable alternatives. One example of this type of waste is the green coconut husk. In 2022, approximately 2.7 million tons of coconuts were produced in Brazil (FAO, 2022). The thermochemical conversion of biomass into biochar is a promising solution for adding value to this waste. It is a sustainable process that does not use chemicals and operates under moderate conditions of pressure and temperature.

In the project, green coconut husks (*Cocos nucifera* L.) were characterized according to adapted international standards and transformed into biochar through pyrolysis. Subsequently, this biochar was prepared for future transformation into a catalyst through sulfonation, with the aim of being used in biodiesel production via esterification reaction. The values found for moisture content (%), ash (%), fixed carbon (%), and volatile matter (%) were, respectively: 8.99 ± 0.41 ; 1.26; 30.21; 68.33 ± 2.71 .

Keywords: Biomass, Biochar, Sustainability, Catalyst, Energy Transition.

1. INTRODUÇÃO

Cocos nucifera L., popularmente conhecido como coco-da-baía ou coco-verde, é amplamente cultivado e consumido no Brasil, sendo também um importante produto de exportação. De acordo com dados recentes, cerca de 2,7 milhões de toneladas de coco foram produzidas no Brasil em 2022 (FAO, 2022). Além de sua relevância econômica, o coco também tem um impacto ambiental significativo devido ao volume de resíduos gerados pelo consumo.

O descarte das cascas de coco, estimado em aproximadamente 6,7 milhões de toneladas anuais, constitui um problema ambiental grave. A maior parte desses resíduos acaba em aterros sanitários, contribuindo para a produção de gases de efeito estufa, como o metano, que intensifica o aquecimento global (PASSOS, 2005). Dada a magnitude desse desperdício, torna-se urgente a busca por soluções sustentáveis para o manejo desses resíduos.

A estrutura do coco é composta por um interior oco, onde se encontra o albúmen líquido (conhecido como "água de coco"), que gradualmente se transforma em albúmen sólido (a polpa comestível). Esse albúmen é envolvido por uma casca rígida chamada endocarpo, seguida pelo mesocarpo (a parte fibrosa), que constitui a maior porção do fruto, e, por fim, pelo exocarpo, uma camada fina de coloração verde, amarela ou marrom (ARAGÃO, 2002).

No entanto, a casca do coco, que é um resíduo lignocelulósico, apresenta grande potencial para ser transformada em novos produtos sustentáveis. Esses resíduos podem ser convertidos em matéria-prima valiosa para a produção de compósitos ecologicamente corretos, contribuindo não só para a redução de resíduos sólidos, mas também para a transição energética. Um exemplo promissor é a produção de Biochar, um carvão vegetal produzido a partir da pirólise: processo termoquímico que transforma resíduos por meio de calor, sem a presença de oxigênio (LAIRD et al., 2009). Esse método não só trata os resíduos, mas também oferece alternativas sustentáveis que podem ser aplicadas em diversas indústrias.

A conversão do biochar produzido em catalisador confere um valor agregado significativo a um resíduo que antes era descartado. Esse catalisador desempenha um papel crucial na produção de biodiesel por meio do processo de esterificação, oferecendo assim uma aplicação de alto rendimento para o resíduo.

A valorização dos resíduos do coco, especialmente o mesocarpo, por meio de processos como a pirólise, oferece soluções promissoras para o manejo sustentável de resíduos sólidos. Além disso, iniciativas desse tipo contribuem diretamente para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS

12, que visa garantir padrões sustentáveis de produção e consumo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste item serão abordados os seguintes tópicos: Estrutura da biomassa escolhida e sua composição, secagem da biomassa escolhida, pirólise da biomassa escolhida, sulfonação da biomassa e catalisadores heterogêneos e suas funções.

2.1. ESTRUTURA DA BIOMASSA ESCOLHIDA E SUA COMPOSIÇÃO

A biomassa lignocelulósica, também conhecida como substrato celulósico, é constituída principalmente por celulose, hemicelulose e lignina. Esses três componentes fundamentais são predominantes na biomassa e desempenham um papel crucial na definição das propriedades dos produtos obtidos durante o processo de pirólise (Figura 1).

Figura 1: Composição estrutural da biomassa. Fonte: Retirado de Yarris (2014).

De acordo com (Corradini, 2009), a biomassa lignocelulósica do coco verde apresenta uma composição química de fibras variando entre $37,2 \pm 0,8\%$ e $43,9 \pm 0,7\%$ de lignina e entre $31,5 \pm 0,1\%$ e $37,4 \pm 0,5\%$ de celulose. No caso do coco verde destinado ao consumo de água, entre 80% e 85% do peso bruto corresponde ao resíduo (cascas). Para a caracterização dessa biomassa, a literatura indica que é necessário determinar o carbono fixo, teor de voláteis, cinzas e umidade da casca. Além disso, o teor de voláteis exerce um papel crucial durante a ignição e nas etapas iniciais da combustão de combustíveis sólidos (Francisco, 2012).

2.2. SECAGEM DA BIOMASSA ESCOLHIDA

A secagem da biomassa é fundamental para o processo da pirólise ocorrer com êxito

sendo a secagem a operação por meio da qual a água ou qualquer outro líquido é removido de um material. Esse conceito também se aplica a operação de evaporação, que é a concentração de soluções líquidas (CELESTINO, 2010). Durante este método, as amostras são secas em uma estufa com temperaturas entre 104 e 110°C, (ASTM D-3.173).

As vantagens de se utilizar o processo de secagem são várias, dentre as quais: a facilidade na conservação do produto; a estabilidade dos componentes aromáticos à temperatura ambiente por longos períodos de tempo; a proteção contra degradação enzimática e oxidativa; a redução do peso do produto; a economia de energia por não necessitar de refrigeração e a disponibilidade do produto durante qualquer época do ano (ALMEIDA et al., 2006 ;PARK et al., 2001; MAHAYOTHEE et al., 2009; FEMENIA et al., 2009).

2.3.PIRÓLISE DA BIOMASSA

A pirólise, também conhecida como carbonização, é um dos processos mais antigos e simples para converter material orgânico em energia. Trata-se de um processo de decomposição térmica que ocorre em altas temperaturas, na ausência total ou parcial de oxigênio. Durante a pirólise, são gerados três produtos: gases, líquidos e sólidos, cujas proporções variam conforme o tipo de biomassa e os parâmetros do processo. Esses parâmetros incluem a temperatura de operação do reator, o tempo de residência dos materiais no reator, a taxa e o tempo de aquecimento das partículas, as condições iniciais da biomassa e a pressão de operação.

Segundo Cortez (2009), a pirólise é um processo de oxidação na qual uma parte da biomassa é reduzida a carbono, entretanto, a outra parte, é oxidada dando origem a fenóis, carboidratos, alcoóis, aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. A pirólise convencional envolve a degradação térmica lenta dos componentes da biomassa, que em sua maioria são polímeros, na ausência de oxigênio. Tradicionalmente, a pirólise lenta tem sido utilizada para a produção de carvão vegetal. No entanto, desde a década de 1970, diversos estudos detalhados sobre a pirólise de biomassa têm permitido ajustar a proporção dos produtos gerados por meio do controle das variáveis do processo (STEVENS, 1994). Na pirólise, o tempo e a temperatura são os principais parâmetros de funcionamento com maior influência no rendimento do produto e distribuição.

2.4.SULFONAÇÃO DO BIOCHAR

A sulfonação é uma reação química de substituição que ocorre entre hidrocarbonetos, sejam alcanos, cíclicos ou aromáticos, como no caso do óleo combustível. Essa reação é comumente autocatalisada pela formação de "sulfur" ou ácido sulfúrico fumegante ($\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{SO}_3$). Alguns hidrocarbonetos, como o tolueno, passam por sulfonação quando expostos a ácido sulfúrico concentrado, necessitando apenas de uma leve elevação da temperatura para ocorrer (VOGEL, 1971).

Carbonos ácidos contendo grupos $\text{—SO}_3\text{H}$ têm sido obtidos a partir de uma ampla variedade de precursores de carbono, com destaque para materiais semicarbonizados, como biochar e hidrocarvão, além de carbonos estruturados. Esses materiais de carbono sulfonado são amplamente conhecidos por combinar vantagens como facilidade de sulfonação, baixo custo de produção e uma superfície química com alta densidade de sítios ácidos. (LIU, 2019).

De modo geral, os materiais semicarbonizados apresentam características como fácil sulfonação, estrutura não porosa e altamente funcionalizada, além de serem amorfos ou hidrofílicos oxidados (com altas razões O/C e H/C). Apesar de sua baixa porosidade, esses materiais têm mostrado excelente atividade catalítica e seletividade em diversas reações de interesse industrial (IBRAHIM, 2020).

2.5.CATALISADORES HETEROGÊNEOS

As propriedades físico-químicas de muitos catalisadores ácidos sólidos têm sido aprimoradas para facilitar a conversão de reagentes em produtos específicos. Os catalisadores ácidos inorgânicos homogêneos se destacam por seu baixo custo de fabricação e alta atividade catalítica. No entanto, eles exigem técnicas sofisticadas de separação e purificação dos produtos da reação, o que limita seu uso em escala industrial. Essas desvantagens criam dificuldades na recuperação do catalisador e geram efluentes residuais devido à necessidade de neutralização antes do descarte. Por isso, muitos esforços têm sido direcionados para o desenvolvimento de catalisadores heterogêneos, que oferecem menor potencial corrosivo para os equipamentos industriais e reduzem a poluição ambiental, gerando menos resíduos ácidos (LEE et al., 2020; ZAILAN et al., 2021; ASHRAFI et al., 2020).

Catalisadores heterogêneos, como a quitosana e óxidos metálicos, são utilizados para promover reações de transesterificação e esterificação, convertendo óleos vegetais e

gorduras em biodiesel e glicerol. Esses catalisadores oferecem vantagens, como a facilidade de separação e reutilização, além de contribuir para a redução de custos operacionais em comparação aos catalisadores homogêneos. A utilização de catalisadores heterogêneos permite também o uso de matérias-primas de menor qualidade, como óleos residuais, aumentando a viabilidade econômica da produção de biodiesel (MA et al., 1999).

3. METODOLOGIA

O *Cocos nucifera L.* passou por uma série de procedimentos antes da pirólise. O fruto foi comprado refrigerado em uma banca de frutas localizada no bairro Park Way, em Brasília, DF. Ele foi aberto com uma faca de cozinha de aço inox e o albúmen líquido foi drenado e descartado, enquanto o endosperma sólido (polpa) foi retirado com uma colher de aço inox. O coco foi cortado com a mesma faca em três pedaços de aproximadamente 4 cm x 3 cm, armazenado em um saco plástico transparente e congelado por três dias.

No dia da secagem, os pedaços congelados foram transportados em sacos plásticos tipo ziplock até o laboratório de nanotecnologia da UnB Gama. A massa das amostras foi medida em uma balança de precisão com quatro casas decimais da marca OHAUS AR2140 CLASSE I, antes do início do processo de secagem.

Após essa etapa, as amostras foram transferidas para a secadora, onde foram colocadas em uma bandeja pré-aquecida a aproximadamente 65°C por 24 horas, seguindo a norma ASTM D3.173 adaptada. Após a secagem, a secadora foi desligada e as amostras permaneceram nela até atingirem a temperatura ambiente. Em seguida, foram retiradas com uma pinça de aço inox e recolocadas nos mesmos sacos ziplock para uma nova pesagem, onde foi observada a perda de massa devido à evaporação da água presente nas fibras do coco.

Com a secagem concluída, as amostras estavam prontas para a pirólise, realizada em uma mufla W-Three EDG. O processo incluiu diversas etapas, sendo elas:

Preparação da amostra: A amostra foi retirada do ziplock e envolvida em papel alumínio antes de ser colocada no cadinho de porcelana.

Preparação do cadinho: O cadinho foi preenchido até a metade com areia fina de aquário, a amostra envolvida em alumínio foi colocada no centro e o restante foi preenchido com mais areia.

Aquecimento da mufla: A mufla foi pré-aquecida a 850°C, com rampa de 30°C/min, para acomodar os cadinhos.

Pirólise das amostras: As amostras permaneceram a 850°C por 6 minutos. A mufla comportava dois cadinhos de 100 ml, permitindo a pirólise de duas amostras simultaneamente.

Resfriamento: Os cadinhos foram colocados sobre uma placa metálica para resfriar gradualmente até a temperatura ambiente, com monitoramento térmico.

Pesagem final: Após o resfriamento, as amostras foram retiradas do papel alumínio, colocadas nos ziplocks e pesadas novamente. Observou-se uma massa menor e mudança da cor de marrom escuro para preto grafite.

Foi possível calcular o teor de material volátil (ASTM D-3.175) com a fórmula 1: Teor de Voláteis = $((m_{ps}-m_{pp})/m_{ps})\times 100$, onde: m_{ps} é a massa pós secagem e m_{pp} é a massa pós pirólise.

Figura 2: Da esquerda para direita: amostras, antes e após secagem e cadinhos no forno e amostra após a pirólise. Fonte: Própria.

Após a determinação do teor de voláteis, as amostras foram submetidas à etapa de determinação do carbono fixo, que é calculado pela fórmula: Teor de Carbono Fixo = $100 - (T_v - T_c)$, onde: T_v % = porcentagem de teor voláteis, T_c % = teor de cinzas.

Em seguida, foi realizada a determinação das cinzas, calculada pela fórmula: Teor de Cinzas = $(m_f / m_{ps}) \times 100\%$, onde: m_f = massa final após a determinação do teor de cinzas, m_{ps} = massa após secagem.

Os valores encontrados foram:

Tabela 1. Valores encontrados durante o experimento.

Amostras	Mi (g)	Mps (g)	Mae (g)	Tu (%)	MPp (g)	Tv (%)	Tc (%)	Cf (%)
1	4,0205	0,3519	3,6686	8,75%	0,1016	71,13%	0,14%	28,13%
2	4,1885	0,3644	3,8241	8,70%	0,121	66,79%	1,54%	31,67%
3	3,6309	0,3457	3,2852	9,52%	0,1139	67,05%	2,11%	30,84%
Média	3,9466	0,3540	3,5926	8,99%	0,1122	68,33%	1,26%	30,21%

Onde, M_i = massa inicial (antes da secagem), M_{ps} = massa pós secagem, M_{ae} = Massa de água evaporada, T_u % = porcentagem de teor de umidade, M_{pp} = massa pós pirólise, T_v % = porcentagem de teor voláteis, T_c % = teor de cinzas e C_f % = porcentagem de carbono fixo na amostra.

Na literatura, a sulfonização pode ser feita de algumas formas sendo a mais recorrente, a aplicação do ácido utilizado diretamente na amostra a ser sulfonada e posteriormente colocada em uma mufla para aquecer em temperaturas próximas da pirólise por um tempo considerável. Sólidos ácidos são considerados catalisadores quando demonstram estabilidade nas condições de operação, alta área superficial específica e elevada atividade e seletividade, resultado da presença de diferentes tipos de sítios ácidos (FIGUEIREDO et al, 2007).

A aplicação desses sólidos superácidos abrange reações como isomerização, craqueamento, alquilação, acilação e esterificação, entre outras. O crescente interesse em sua pesquisa se deve à busca por novas maneiras de prepará-los, impulsionado pela alta atividade catalítica resultante da presença do grupo sulfato na matriz inorgânica do óxido (LIU et al., 2008).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tomando os valores médios da Tabela 1 e comparando com a literatura segundo García et al., (2012) e Cortez et al., (2009) para a casca do coco verde podemos comparar os valores da seguinte maneira:

Tabela 2. Valores encontrados e da literatura.

Referências	T_u (%)	T_v (%)	C_f (%)	T_c (%)
Este trabalho	8,99±0,41	68,33±2,71	30,21	1,26
García et al., (2012)	8,6±0,1	79,2±0,6	19,4	1,4±0,2
Cortez et al., (2009)	-	73,30	23,49	3,21

Onde, T_u % = porcentagem de teor de umidade, T_v % = porcentagem de teor voláteis, C_f % = porcentagem de carbono fixo na amostra e T_c % = porcentagem do teor cinzas.

O teor de umidade observado na casca de coco está alinhado com a literatura encontrada e é adequado para a conversão de biomassa em processos termoquímicos, como a pirólise. A

quantidade de umidade presente influencia diretamente o calor necessário para a conversão energética (MCKENDRY, 2002; YANG et al., 2004). Conforme Miranda (2011), é recomendado que o teor de umidade seja inferior a 15% para garantir a eficiência da pirólise. E na triplicata realizada o teor de umidade encontrado ficou em um valor satisfatório.

O teor de voláteis encontrado foi inferior ao reportado em estudos mais recentes da literatura consultada e o valor de carbono fixo foi superior ao encontrado na literatura. Vale destacar que os teores de voláteis e de carbono fixo apresentam uma relação inversamente proporcional. Conforme observado por Brand (2010, p. 28), combustíveis com altos índices de carbono fixo (e baixos índices de voláteis) tendem a queimar mais lentamente, exigindo, assim, um maior tempo de permanência na fornalha para garantir a combustão completa. Quanto aos teores de cinzas, observou-se uma concordância entre os valores deste estudo e aqueles apresentados na literatura.

A conversão do biochar em catalisador por meio do método de sulfonação com ácido sulfúrico não pôde ser realizada em laboratório. Isso foi adiado para futuros experimentos, nos quais as amostras deverão ser maiores para suportar a ação do ácido sem que suas fibras sejam danificadas. Na literatura, existem pesquisas mostrando que o biochar de outras biomassas foi tratado com ácido sulfúrico, transformando-se em um catalisador eficiente para reações de esterificação, sendo uma alternativa viável em relação aos catalisadores homogêneos tradicionais utilizados na indústria. Segundo Araujo (2022), essa técnica oferece uma opção promissora para a síntese de materiais de carbono mesoporoso com estrutura organizada, utilizando irradiação ultrassônica, o que reduz os custos de tempo e energia para produção em larga escala.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do projeto foi extremamente interessante e os valores encontrados na caracterização foram satisfatórios, apesar da ausência de alguns equipamentos que poderiam ter ampliado o escopo da pesquisa, como uma bomba calorimétrica para determinar o poder calorífico do biochar produzido, além de outras análises, como a caracterização elementar, que mede a porcentagem aproximada de carbono, enxofre, hidrogênio e nitrogênio. Mais estudos são necessários para explorar o potencial desse catalisador, determinando suas aplicações e a viabilidade do uso do resíduo do coco verde, por exemplo, na produção de biodiesel. Agradeço ao Prof. Dr. Felix Martin Carbajal Gamarra pela oportunidade e pela orientação, à professora e coordenadora do Laboratório

de Nanotecnologia da UnB Gama, Prof. Dr. Maria del Pilar Hidalgo Falla, por disponibilizar o espaço e por sua constante presença e suporte para esclarecer dúvidas durante o processo experimental e agradeço a UnB por financiar esta pesquisa. A pesquisa sobre catalisadores à base de carbono ainda é recente, o que gerou certa dificuldade em encontrar material de referência para esta investigação. Mesmo assim, o coco verde se destaca como uma fonte promissora de biomassa para transformação termoquímica, considerando a grande quantidade de resíduos descartados anualmente sem destinação correta.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, C. A.; GOUVEIA, J. P. G.; ALMEIDA, F. A.; SILVA, L. F. H. Avaliação da cinética de secagem em frutos de acerola. *Revista de Biologia e Ciências da Terra*, v. 6, n. 1, 2006.

ARAÚJO, R. O. CATALISADORES HETEROGÊNEOS BASEADOS EM MATERIAIS DE CARBONO SULFONADO PARA APLICAÇÃO NA REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO. Disponível em: https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/9118/2/Tese_RayanneAraujo_PPGQ.pdf. 2022. Acesso em 27 de julho de 2024.

ASHRAFI, S. et al. Novel sonochemical synthesis of Zn₂V₂O₇ nanostructures for electrochemical hydrogen storage. *International Journal of Hydrogen Energy*, v. 45(41), p. 21611-21624, 2020.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). E1756: Standard Test Method for Determination of Total Solids in Biomass, 2020.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). E871-82: Standard Test Method for Moisture Analysis of Particulate Wood Fuels, 2019.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). D3.173: Standard Specification for Bitumen-Saturated Cotton Fabrics Used in Roofing and Waterproofing, 2003.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). D7582-15: Standard Test Methods for Proximate Analysis of Coal and Coke by Macro Thermogravimetric Analysis, 2023.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). D3175-89: Standard Test Method for Volatile Matter in the Analysis Sample of Coal and Coke, 1997.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). E1755-01: Standard Test Method for Ash in Biomass, 2010.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). D-3.174: Standard Test Method for Ash in the Analysis Sample of Coal and Coke from Coal, 2004.

BRAND, Martha A. Energia de biomassa florestal. Rio de Janeiro: Interciência, 2010.

CORTEZ, L.A.B. et al. Processamento de casca e fibra de coco verde por carbonização para agregação de valor. *Brazilian Journal of Biosystems Engineering*, 2009.

FEMENIA, A.; SASTRE-SERRANO, G.; SIMAL, S.; GARAU, M. C.; EIM, V. S.; ROSSELLO, C. Effects of air-drying temperature on the cell walls of kiwifruit processed at different stages of ripening. *LWT – Food Science and Technology*, v. 42, n. 1, p. 106-112, 2009.

FIGUEIREDO, José Luís et al. Catálise heterogênea. 2007.

FRANCISCO, Rodrigo Pereira. Estudo Termodinâmico da Queima de Combustíveis em Caldeiras Usando Balanços de Energia. 2012. 148 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia de Energia, Universidade Federal de São João Del-Rei, São João Del-Rei, 2012.

LAIRD, D. A.; BROWN, R. C.; AMONETTE, J. E.; LEHMANN, J. Review of the pyrolysis platform for coproducing bio-oil and biochar. *Biofuels, Bioprod. Bioref.*, v. 3, p. 547-562, 2009.

LEE, S.K. et al. Soft-to-hard consecutive templating one-pot route from metal nitrate/phenol resin/surfactant to mesoporous metal oxides with enhanced thermal stability. *Microporous and Mesoporous Materials*, v. 293, p. 109767, 2020.

LIU, X.; He, H.; Wang, Y.; Zhu, S.; Piao, X.; *Fuel* 2008, 87, 216.

LIU, Z.; **LIU, Z.** Comparison of hydrochar and pyrochar based solid acid catalysts from cornstalk: Physiochemical properties, catalytic activity and deactivation behavior. *Bioresource Technology*, v. 297, p. 122477, 2020.

MAHAYOTHEE, B.; **UDOMKUN, P.;** **NAGLE, M.;** **HAEWSUNGCHAROEN, M.;** **JANJAI, S.;** **MUELLER, J.** Effects of pretreatments on colour alterations of litchi during drying and storage. *European Food Research Technology*, v. 229, n. 2, p. 329-337, 2009.

Ma, F., & Hanna, M. A. (1999). Biodiesel production: a review. *Bioresource Technology*, 70(1), 1-15.

MCKENDRY, P. Energy production from biomass (part 1): overview of biomass. *Bioresource Technology*, v. 83, n. 1, p. 37-46, 2002.

MCKENDRY, P. Energy production from biomass (part 2): conversion technologies. *Bioresource Technology*, v. 83, n. 1, p. 47-54, 2002.

MIRANDA, M. R. S. Bagaço do sorgo: estimativa de parâmetros cinéticos e pirólise analítica. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química), Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, 2011.

VOGEL, A. I. Química Orgânica: Análise Orgânica Qualitativa. 3. ed. Ao Livro Técnico: Rio de Janeiro: 1971. Vol I, II e III.

YANG, H. et al. Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis. *Fuel*, v. 86, n. 12, p. 1781-1788, 2007.

YARRIS, L. The Evolutionary Road to Biofuels. Disponível em <http://www2.lbl.gov/Publications/YOS/Feb/>. Acesso em 24 de julho de 2024.

ZAILAN, Z. et al. A review of sulfonic group bearing porous carbon catalyst for biodiesel production. *Renewable Energy*, v. 175, p. 430-452, 2021.